

**РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЛИЦА В ПОВЕСТИ
А.П. ГАЙДАРА «ШКОЛА»****THE ROLE OF RELIGIOUS VOCABULARY WITH THE MEANING OF
PERSON IN A. P. GAIDAR'S STORY "SCHOOL"****ГО СЮЕЯО,***соискатель степени кандидата филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет.***GUO XUEYAO,***applicant for the degree of candidate of philological sciences,
Kazan (Volga Region) Federal University.*

Данная статья посвящена актуальной проблематике лингвистического анализа роли религиозной лексики со значением лица в художественном тексте для детей 1920-1930-х гг. Целью статьи является определение функционально-семантических особенностей религиозимов в повести А.П. Гайдара «Школа». В результате проведенного исследования выявлено и обосновано предназначение и особенности функционирования церковных лексем в данном литературном произведении. Автор статьи полагает, что религиозная лексика со значением лица в повести А. П. Гайдара «Школа» выполняет номинативную функцию, позволяют реализовать идейный замысел писателя в художественном пространстве. В результате сделан вывод о том, что цель применения автором религиозимов заключается в обеспечении выразительности черт персонажей.

This article is devoted to the actual problems of linguistic analysis of the role of religious vocabulary with the meaning of a person in a literary text for children of the 1920s-1930s. The purpose of the article is to determine the functional and semantic features of religious names in the story of A.P. Gaidar "School". As a result of the conducted research, the purpose and features of the functioning of church lexemes in this literary work have been identified and substantiated. The author of the article believes that religious vocabulary with the meaning of a person in the story of A. P. Gaidar's "School" performs a nominative function, it allows to realize the writer's idea in the artistic space. As a result, it is concluded that the purpose of the author's use of religious names is to ensure the expressiveness of the characters' features.

Ключевые слова: *религиозная лексика со значением лица, религиозим, детская литература, повесть А.П. Гайдара «Школа», 1920-1930-е гг., функционально-семантические особенности, идейный замысел писателя.*

Key words: *religious vocabulary with the meaning of person, religious name, children's literature, A. P. Gaidar's story "School", 1920s-1930s, functional and semantic features, the writer's ideological concept.*

Невозможно опровергнуть влияние религии на язык. Это касается таких языковых процессов как внедрение в язык некоторых заимствований, появление неологизмов, архаизмов, историзмов. До революции церковная лексика находилась в статусе повседневной и в большинстве своём принадлежала к активному словарному запасу людей. После 1917 года она превратилась в нежелательную, довольно быстро «выпала» из активного лексикона, перейдя на языковую и культурную периферию [2, с. 42].

С начала 1990-х годов церковная лексика стала выходить из тени, поскольку религиозная жизнь как основной объект номинации перестала подвергаться активным гонениям и стала постепенно возвращаться к россиянам. В результате процесса возвращения и актуализации лексических единиц церковные слова переходят с периферии языка в активный словарный запас [3, с. 123], но они остаются малоизученным пластом языка. Тенденция к возвращению в активное употребление религиозных лексем в разных типах текстов заинтересовала целый ряд исследователей, в том числе Н.М. Иванову, О. Д. Иванову, Е.В. Сергееву и др.

Одной из сфер употребления религиозной лексики является художественная литература. Мы обратились к анализу повести А.П. Гайдара «Школа», которая представляет собой яркий образец русской детской литературы предвоенного периода.

В данном произведении по семантике религиознимов со значением лица можно выделить следующие группы:

1. Служителей церкви: *клирос* ('певчие, поющие на клиросе; церковный хор' [БТС]) (1), *дьякон* (2), *монах* (15), *священник* (4), *отец* (как обращение к священнику) (15), *епископ* (1), *инок* (2), *поп* (4), *попадья* (1), *пономарь* (1);

2. Святых: *угодник* (1), *пророк* (1), *святой* (1), здесь есть также имена собственные – *пресвятой угодник Серафим Саровский* (1).

3. Верующих: *прихожанин* (1), *богомолец* (1), *богомолка* (1), *старовер* (1), *божьи странники* (2), *христианин* (1), *церковный староста* (2), *крёстный* (1).

При анализе художественного текста повести «Школа» нами было отмечено использование сочетания слов *поп/отец/дьякон* + имя собственное (например, *отец Геннадий*, *дьякон Пафнутий*, *поп Иона*). В этом случае данные религиознимы выполняют номинативную функцию. Например:

(1) *На уроке закона божьего отец Геннадий произнес небольшую поучительную проповедь о верности царю и отечеству и ненарушимости присяги* [1].

(2) *Сын попа Ионы, семинарист Архангельский, два сельских учителя и еще трое, незнакомых мне, называли себя эсерами* [1].

(3) *На место происшествия были посланы для увещевания дьякон Пафнутий и церковный староста купец Синюгин* [1].

Если сравнить текст с другими произведениями предвоенного периода, следует отметить, что в повести «Школа» образы священников не обладают чёткой отрицательной характеристикой, они описаны скорее с иронией:

(1) *Надо сказать, что на примеры отец Геннадий был большой мастер. Мне кажется, что если бы он узнал, например, что на прошлой неделе я ходил без увольнительной записки в кино, то, порывшись в памяти, наверняка отыскал бы какой-нибудь исторический случай, когда совершивший подобное преступление понёс ещё в сей жизни заслуженное божеское наказание* [1].

(2) *Оттуда я успел разглядеть белые, будто ватные лица учеников, жёлтую плиту каменного пола, разбитую выстрелом, и превратившегося в библейский соляной столб застрявшего в дверях отца Геннадия* [1].

(3) *Большинство в городе сразу примкнуло к эсерам. Немало этому способствовало то, что во время всенародной проповеди после многолетия Временному правительству соборный священник отец Павел объявил, что Иисус Христос тоже был и социалистом, и революционером* [1].

(4) *...Отец Геннадий, величественный и воодушевлённый, как пророк, вышел из класса и медленно поплыл в учительскую* [1]...

Описывая население города, автор указывает на его религиозность, например: *«А так как в городе у нас проживали люди благочестивые, преимущественно купцы, ремесленники, монахи и божьи странники, то, услышав такую интересную новость про Иисуса, они сра-*

зу же прониклись сочувствием к эсерам, тем более что эсеры насчет **религии** не особенно распространялись, а говорили большие про свободу и про необходимость с новыми силами продолжать войну».

Однако религиозность населения также изображается иронически, например, в образе церковного старосты купца Синюгина, на самом деле далёкого от христианских добродетелей (он жертвует большие деньги на храм, при этом нещадно эксплуатирует рабочих; он помогает армии, но при этом, по словам сторожа Штукина, *на гнилых сапогах тысячи нажил. Сына-то своего откупил от службы. Воинскому триста сунул да госпитальному доктору пятьсот – сам, пьяный, хвастался*) [1], или богомолки Маремьяны Сергеевны, которая обманывает верующих, продавая им *сушёные сухарики, которыми пресвятой угодник Серафим Саровский собственноручно кормил диких медведей и волков* [1].

В начале повести героя нельзя назвать атеистом, он прислушивается к речам отца Геннадия, опасается загробных мук, к концу произведения он укрепляется в антирелигиозных взглядах. Об этом, в частности, свидетельствуют употребляемые им в разные периоды наименования священнослужителей. Так, сначала мы видим в его речи в основном номинации *священник, отец*, а затем остаётся только лексема *поп*, передающая уничижительное отношение к священству:

Жалко только, что попы наврали, – подумал я, – и нет у человека никакой души [1].

Юмористически описывается богоборчество приверженцев других политических направлений:

Так, например, семинарист Великанов прямо заявил с трибуны, что бога нет, а если есть бог, то пусть он примет его, Великанова, вызов и покажет своё могущество. При этих словах Великанов задрал голову и плюнул прямо в небо. Толпа ахнула, ожидая, что вот-вот разверзнутся небеса и грянет гром на голову нечестивца. Но так как небеса не разверзались, то из толпы послышались голоса, что не лучше ли, не дожидаясь небесных кар, своими силами набить морду анархисту? Услышав такие разговоры, Великанов быстро смылся с трибуны и благоразумно скрылся, получив всего только один тычок от богомолки Маремьяны Сергеевны [1].

Ирония заключается в том, что в описываемом контексте вопрос о существовании Бога задаёт бывший семинарист, ставший анархистом, при этом его «доказательства» отсутствия Бога основаны отнюдь не на полемике с религиозными догматами, а на грубости.

Таким образом, можно прийти к выводу, что в повести А.П. Гайдара «Школа» значительно сократилось количество религиозных лексем со значением лица, только религиознимы общих понятий сохранили частотность употребления, они выполняют, прежде всего, номинативную функцию. В детской литературе 1920-1930-х гг. религиознимы занимают важное место, они служат для усиления выразительности и выражения авторского замысла – антирелигиозной пропаганды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гайдар А.П. Школа. URL: <https://skazki.rustih.ru/arkadij-gajdar-shkola/?ysclid=174qrwqxxq768439759> (дата обращения: 20.07.2022).
2. Гиппиус А.А., Страхов А.Б., Страхова О.Б. Теория церковно-славянско-русской диглоссии и её критика // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1988. №5. С.34-50.
3. Иванова Н.М. Религиозная лексика в лирике Н.С. Гумилёва: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2008. 19 с.
4. Иванов О.Д. Религиозно-культурная лексика в романе Л. Н. Толстого "Воскресение" // В сборнике: Молодежный научный форум. Сборник статей по материалам XXXV студенческой международной научно-практической конференции. 2019. С. 23-33.

5. Петухова М.Е. Функциональные особенности церковной лексики с предметным значением в русском языке: дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2003. 230 с.

6. Сергеева Е.В. Особенности употребления библеизмов в русской поэзии XX // Лингвистические параметры художественного текста. Оренбург, 2010. С. 54-65.

© Го Сюеяо, 2022.